

SATUL DUBĂSARII-VECHI – PATRIMONIU ÎNTRE NECUNOAȘTERE ȘI VALORIZARE

The village of Dubasarii-Vechi – cultural heritage between ignorance and valuation

Liliana CONDRATICOVA

dr. hab. în studiul artelor și culturologie, dr. hab. în istorie

Academia de Științe a Moldovei/Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0002-8735-3364

Email: condraticova.asm@gmail.com

Summary. The purpose of this study is to present an overview of the historical, architectural and memorial heritage of Dubăsarii-Vechi village in Criuleni district. On the territory of the locality are the following objectives of national importance: the church of St. Arch. Mihail (year of construction 1861); the mansion of the family of the astrophysicist Nicolae Donici, honorary member of the Romanian Academy and the recently renovated bust of the scientist; the Macri family vault designed and built according to the project of the architect A. Bernardazzi in 1882–1883. Also, a native of the village of Dubăsarii-Vechi was the linguist academic Haralambie Corbu, whose name the Primary School in the locality bears. Several objectives of historical and architectural value require capital repair, authentic restoration, which will allow the inclusion of these monuments in national and international tourist routes, contributing to the promotion and sustainable development of the community.

Key words: locality, rural environment, heritage, mansion, observatory, vault, church, restoration, memory, sustainable development.

Introducere. Satul Dubăsarii-Vechi¹ din raionul Criuleni – un sat din centrul Republicii Moldova, pe malul drept al râului Nistru, posedă câteva obiective de valoare națională – biserica cu hramul Sf. Arh. Mihail edificată în anul 1861; conacul familiei astrofizicianului Nicolae Donici, membru de onoare al Academiei Române; cavoul familiei Macri proiectat și construit după proiectul arhitectului A. Bernardazzi în perioada noiembrie 1882 – începutul lunii iunie 1883. Localitatea a devenit cunoscută în lume grație Observatorului Astrofizic ridicat în anul 1908 de nobilul Nicolae Donici (1874, satul Petricani, azi Chișinău – 1960) din sursele financiare ale mătușii sale Elena Lîsakovski. Din păcate, Observatorul – unicul în Basarabia – a fost distrus și nu a ajuns în zilele noastre, păstrându-se doar o mică colină de vreo trei metri. În istoriografia națională viața și activitatea celebrului savant basarabean Nicolae Donici a fost reflectată complex², din care considerente vom stăruii în studiul de

¹ Anatol Eremia, *Dicționar toponimic (III)**, in: Limba română, Nr. 5-6, anul XX, 2010. Itinerar lexical.

² Natalia Mafteuță, *Nicolae Donici (1874–1956) – personalitate de prim rang a astronomiei universale*, in: Literatura și arta, 21 octombrie 1991, p. 3; Haralambie Corbu, *Astronomul Nicolae Donici între Dubăsarii Vechi și marele centre științifice ale lumii (repere biografice)*, in: Dincolo de mituri și legende. Chișinău: Cartea Moldovei, 2004, p. 145-160; Б.П. Коварская, *Донич Николай Николаевич (1874–1956)*, in: Историко-астрономические исследования. Выпуск XXIX / ответственный редактор Г. М. Идлис, Москва: Наука, 2004, p. 209-235; Tatiana Rotaru, *Astrofizicianul Nicolae Donici – pedepsit și după moarte*, in: Săptămâna, 19 octombrie 2012; Veaceslav Ursachi, *Nicolae Donici: dialectica vieții și creației*, in: AKADEMOS, nr. 3(34), 2014, p. 159-166; Haralambie Corbu, *Astronomul Nicolae N. Donici*, in: Revenire la valori, Chișinău, 2014, p. 217-221; Ion Holban, Mugur Ioan Grigoriță, *Elanul tinereșc și visul cutezător al astrofizicianului ctitorul unei citadele*

față, în mod preferențial, asupra momentelor ce țin de patrimoniul construit al localității. Originar din Dubăsarii-Vechi a fost academicianul, lingvistul Haralambie Corbu (1930–2021), care a lăsat moștenire sute de lucrări în domeniul literaturii clasice și moderne³.

Patrimoniul istoric și arhitectural al localității. Vizita de documentare în localitate, la 2 septembrie 2021, a contribuit substanțial la extinderea informațiilor cu referire la obiectivele de patrimoniu aflate în gestiunea Primăriei și a comunității, fapt ce a condiționat în mare parte elaborarea studiului de față.

Cea mai veche clădire din sat este actuala biserică. Însă prima biserică din localitate a fost construită în anul 1795, din lemn, flăcările incendiului din 1842 mistuind lăcașul de cult și o bună parte din casele localnicilor. Permisivitatea de a edifica o nouă biserică, de piatră, conform cerințelor regulamentare din Basarabia, a fost obținută în 1843 de la Consistoriul Duhovnicesc din Chișinău. Responsabilitatea construirii din surse proprii a noii biserici a revenit boieresei Mavrogheni, proprietara moșiei Dubăsarii-Vechi. În anul 1850 moșia a fost vândută boierului Nicolae Atanasie Macri, care a lăsat prin testament obligațiunea construcției unei biserici, ce a durat câțiva ani, 1858–1861. Lăcașul a fost sfințit la 8 septembrie 1861 cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail⁴.

Biserica a fost ridicată urmând un proiect specific perioadei, în stil clasicist rusesc, după un proiect similar fiind edificată, în 1872, biserica din satul Seliște, raionul Orhei. Biserica din Dubăsarii-Vechi fusese reparată de câteva ori. În 1944, în timpul celei de-a doua conflagrații a avut de suferit cupola. Biserica a fost una din puținele care nu a fost închisă în perioada sovietică, deși a fost prădată de trei ori, astfel fiind lipsită de odoare bisericesti de preț și cărți vechi.

Fără a avea intenția de restabili istoricul lăcașului de cult, care necesită o abordare într-un studiu separat, menționăm în curtea bisericii un clopot, ce făcea pe timpuri parte din vechea garnitură a clopotniței, îndeplinind ample funcții în biserica ortodoxă⁵. Clopotul vechi, care este fisurat și nu mai poate fi utilizat, are similitudini cu clopotul păstrat cu același scop de subliniere a rolului său patrimonial în curtea mănăstirii de călugări cu hramul Nașterea Maicii Domnului din satul Curchi, raionul Orhei. Precizăm că clopotele turnătoriei Rîjov au mai fost atestate de noi la biserica Sf. M. Mucenic Gheorghe din satul Cojușna, raionul Strășeni, la mănăstirile Curchi, Hirova, ș.a. Clopotul bisericii Dubăsarii-Vechi este turnat la turnătoria de clopote a cetățeanului de onoare din orașul Harkov, Ivan Ivanovici Rîjov⁶, ce aparținea la acea vreme Nastasiei Timofeevna Rîjova (după cum este inscripționat pe inelul de sunet al clopotului. Clopotul din curtea bisericii din Dubăsarii-Vechi are o greutate de 16 puduri, fapt inscripționat pe partea de sus a clopotului. Partea superioară a centurii clopotului prezintă două frize decorative, cu motive vegetal-floristice, care flanchează registrul median, în care este amplasată inscripția privind turnătoria. Brâiele decorative, intercalate cu medalioane dreptunghiulare cu chipuri de serafimi, specifici acestui tip de obiecte, sunt delimitate de un ornament pseudoperlat, fapt ce le conferă un plus de decorativitate. Decorul științifice la Nistru. NICOLAE DONICI. Chișinău, 2015 36 p.; Magda Stavinschi, *Astronomul Nicolae Donici*. București, 2015, 354 p.

³ Academicianul Corbu Haralambie. [on-line] https://asm.md/sites/default/files/2020-01/Corbu_Haralambie_CV_2020.pdf (consultat 30.08.2021).

⁴ Istoria bisericii cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni. [on-line] <http://protopopiat-criuleni-dubasari.md/istoria-bisericii-cu-hramul-sf-arhanghel-mihail-din-s-dubasarii-vechi-r-l-criuleni/> (consultat 30.08.2021).

⁵ Condraticova Liliana, *Arta metalelor din Basarabia*, Chișinău, 2017, p. 239.

⁶ Ibidem, p. 251-253.

Biserica Sf. Arh. Mihail (a.c. 1861).

clopotelor prezintă medaloane cu chipuri ale serafimilor, amplificate de o friză ornamentală realizată prin motive bogate floral-vegetale, struguri stilizați, frunze, viță-de-vie, motive cel mai frecvent folosite pentru decorul acestor obiecte.

În curtea bisericii a fost instalată o clopotniță, fiind identificate câteva clopote de factură veche, turnate din fontă, având similitudini ca decor cu clopotul vechi al turnătoriei Rîjov din Harkov. Inscripția gravată la două clopote de dimensiuni mari, fără a fi menționată greutatea lor, indică asupra unui alt producător, clopotele căruia au fost atestate în localitățile basarabene – turnătorii lui Samghin. La etapa actuală de cercetare au fost atestate clopotele uzinei lui Samghin în biserica Sf. M. Muc. Gheorghe din satul Cazaclia, biserica Înălțarea Domnului din satul Cioc-Maidan, biserica Sfânta Treime din satul Congaz, biserica Sf. Teodor Tiron din satul Crihana Veche, raionul Cahul, biserica Adormirii din satul Gaidar, raionul Ceadâr-Lunga⁷. Clopotele uzinei Samghin posedă două rânduri de ornamente, formate din rozete cu opt vârfuli. Din păcate, clopotele bisericii Dubăsarii-Vechi nu posedă marca uzinei producătoare amplasare între rozete, după cum a fost identificat la alte piese. Doar în partea

Clopot vechi al bisericii, turnătorii Rîjov. Clopotnița actuală a bisericii cu patru clopote marca turnătoriei Samghin – clopotul doi și patru, precum și două clopote fixate lateral

⁷ Ibidem, Chișinău, 2017, p. 257-259.

superioară a clopotului găsim gravată inscripția ce demonstrează turnarea clopotului la uzina ce aparținea lui Samghin. În așa fel, prin aceste clopote se extinde arealul de răspândire a producției turnătoriei lui Samghin, care asigura de preferință, bisericile din sudul Basarabiei.

În clopotnița bisericii Dubăsarii Vechi au fost montate patru clopote turnate la turnătorii lui Samghin – două dintre ele, cu dimensiuni și decor identice, sunt plasate mai mult cu scop decorativ, relevând și unele aspecte de turnare primitivă sau neuniformă, flancând clopotnița formată din opt clopote, de diferite dimensiuni. Cel de-al doilea clopot ca dimensiune s-a păstrat mai bine, are inscripționat numele producătorului „Samghin” și greutatea 32 kg. De asemenea, al patrulea clopot al clopotniței este de factură veche, similar celor descrise anterior, cu dimensiuni mai mici, care, din păcate nu sunt indicate pe clopot. Desenul clopotelor turnătoriei Samghin repetă adesea pe cel al clopotelor turnătoriei Rîjov, doar că este mai modest, lipsind pe alocuri și medalioanele cu chipurile serafimilor.

O altă clădire de patrimoniu din satul Dubăsarii-Vechi este conacul familiei Donici, veritabil monument de arhitectură de importanță națională, construit după modelul caselor țărănești la finele secolului al XIX-lea⁸. Clădirea conacului edificată în forma literei „P” (П) a alfabetului chirilic s-a păstrat relativ, bine, în pofida tuturor modificărilor constructive și reparațiilor care au dus la distrugerea autenticității edificiului. De-a lungul timpului s-a intervenit nemilos în structura clădirii, interior căruia a fost refăcut și adaptat pentru mai multe scopuri – sediul gospodăriei agricole din localitate, grădiniță pentru copii. Cu regret, în timpul reparațiilor au fost distruse mai multe anexe și construcții aferente Observatorului, se ridicau construcții auxiliare gospodărești, mutilând aspectul original al conacului, căruia i-au fost adăugate mai multe blocuri suplimentare, pereții au fost placați cu teracotă etc.

Conacul familiei Donici din satul Dubăsarii-Vechi, astăzi sediul grădiniței de copii din localitate

⁸ Raportul Agenției de inspectare și restaurare a monumentelor în baza inspectărilor efectuate în cele 32 raioane și 2 municipii din Republica Moldova (2011). [on-line] <https://airmc.wordpress.com/monumente/> (consultat 30.08.2021).

Starea avansată de degradare a conacului Donici din satul Dubăsarii-Vechi

Astăzi s-au păstrat doar câteva elemente autentice ale decorului conacului, denticulele și alte elemente decorative ale exteriorului clădirii, precum și câteva uși originale de lemn, cu mânere de metal. Examinarea clădirii în timpul vizitei de documentare, în data de 2 septembrie 2021, a pus în evidență gradul înalt de avariere a clădirii, fisuri ale pereților, lipsa geamurilor, deteriorarea pereților, tavanului și a pardoselii, ce au suferit mutilări esențiale în timpul reparațiilor și ajustărilor la viața gospodărească. De fapt, sunt disponibile doar câteva încăperi adaptate pentru grădinița de copii din localitate, restul clădirii este inacceptabil pentru utilizare și necesită intervenție urgentă din partea statului în calitate de monument de valoare națională inclus în lista conacelor istorice. O reparație capitală ar stopa degradarea avansată a edificiului important, care poate fi utilizat în scopuri caritabile în beneficiul societății, inclusiv prin amenajarea unor instituții de menire socială, așezări turistice pentru promovarea localității și a turismului rural, fapt ce ar contribui la dezvoltarea durabilă a comunității, dar și a educației prin și pentru patrimoniu cultural.

În fața conacului la 1 septembrie 2021 a fost dezvelit bustul astronomului Nicolae Donici lucrat de sculptorul Sultan), folosind ca model fotografiile ale bustului omului de știință care a ajuns în stare avansată de degradare. Sculptorul a păstrat în mare parte ideea compozițională a ansamblului sculptural, folosind granit pentru ridicarea postamentului, dar venind cu o proprie viziune a celui care a fost astronautul Nicolae Donici.

Bustul astronautului N. Donici dezvelit la 1 septembrie 2021 (foto L.C. 2021), sculptor Gr. Sultan (n. 1958, s. Sucelea, r. Slobozia). Vechiul bust al astronautului N. Donici, instalat în fața conacului (sursa foto: <https://locals.md/2016/mirovyie-znamenitosti-rodnom-iz-moldovyi-astronom-nikolay-donich/>).

În spatele conacului am identificat o scară de metal cu opt trepte, pe care, pe timp de noapte sau dimineața, pentru a nu deranja pe nimeni, urca astronautul în laborator pentru a face observările și cercetările sale. Din păcate, starea scării lasă de dorit, două compartimente între trepte fiind distruse și pierdute irecuperabil. Desenul treptelor este simplu, lucrat cu elemente floristice și vegetale, motivul „coarnele berbecului”, crin, detaliile fiind plasate deseori afrontat, compozițiile fiind încadrate în figuri geometrice formate din trei romburi perfecte (fiecare treaptă având câte cinci compoziții formate din asemenea romburi). Și dacă desenul treptelor ar putea releva anumite similitudini cu piesele similare turnate din fontă la turnătoria lui Serbov sau Krimarjevski, atunci desenul plasat între trepte, strict geometric, o succesiune de elemente decorative, figuri ovale elegante traforate din metal, a fost identificat pentru prima dată în cercetările noastre din domeniul artei metalelor. Căutările noastre nu au permis la această etapă atribuirea scării de metal unui anumit producător, întreprinzător din Basarabia, fiind lipsă orice semn distinctiv în interiorul și exteriorul scării. Ar putea fi și o producție locală, cu atât mai mult că localitatea Dubăsarii Vechi a fost atestată ca un sat al meșteșugarilor. Au fost pierdute irecuperabil și baluștrii scării de metal, dovadă existenței acestor baluștri fiind doar locurile unde au fost montate, astăzi fiind înlocuite cu banală bară de metal sudată. Toate elementele scării au fost turnate din fontă și montate într-un tot întreg prin nituri speciale, formându-se o scară ce merită atenția cercetătorilor având valoare istorică și memorialistică – este scara pe care urca astronomul Donici în laboratorul său de lucru.

Scările de metal din curtea conacului. Uzina de turnătorie de fontă Serbov

În cele două beciuri alăturate se păstrau pe timpuri unele dispozitive de măsurare și astronomice. De altfel, păstrându-se într-o stare relativ bună, după o reparație capitală aceste beciuri ar putea deveni obiective turistice de vizitat și astfel se va contribui și pe calea turismului la dezvoltarea și asigurarea bunăstării localității.

La Dubăsarii Vechi se află o lucrare mai puțin cunoscută a celebrului arhitect Alexandr Bernardazzi (1831–1907), poate din rațiunea că se află în afara Chișinăului – un monument memorial ce reprezintă cavoul familiei Macri, realizat în perioada noiembrie 1882 – începutul lui iunie 1883. Cavoul familiei Macri se află în interiorul curții bisericii, la câțiva

Unul din cele două beciuri ale conacului ce necesită restaurare și valorificare

metri distanță spre est de absida altarului. Întreaga construcție funerară a fost proiectată în tradiția stilului arhitectural clasic, cu elemente antice, uzitând de elemente vegetale și geometrice specifice construcțiilor funerare. Cavoul a fost lucrat de meșterul A. Tuzini din Odesa, care apare frecvent în mai multe mențiuni cu referire la cavourile din Odesa „Atelierul A. Tuzini din Odesa” (rus: Мастерская А. Тузини Одесса), fondată în anul 1858, cunoscută la finele secolului al XIX-lea și sub denumirea de „Tuzini și Rossi”. Proprietarii Antonio Tuzini și Giuseppe Rossi aveau întreprinderea de bază la Odesa cu o filială la Kiev. Cele mai renumite opere sunt iconostasul de marmură din Catedrala Sf. Vladimir din or. Kiev (1896), iconostasul de marmoră al bisericii Sf. Kiril din Kiev, apreciat în calitate de monument de sculptură și artă plastică de secol XIX⁹. Atelierul urmașilor, specialistului în marmură Pavel Tuzini, era amplasat în or. Odesa, str. Ekaterinskaya nr. 30, păstrându-se spotul publicitar al întreprinzătorului, publicat într-o ediție specială asemănătoare celor ce reflectă adresele și activitatea meseriașilor, negustorilor din Chișinău¹⁰.

În cavoul de la Dubăsarii-Vechi și-au găsit somnul de veci Limonia Donici (6 noiembrie 1882, cu vârsta de 35 de ani) și cumnatul ei Lev Lîsakovski (2 iunie 1915, de 72 ani), cei care au moștenit pământurile din Dubăsarii Vechi de la părinți și socri – familia Macri, care, la rândul lor, îngropase aici trei feciori, decedați ca urmare a unei boli ereditare: Leonid Macri (21 iulie 1863, de 22 de ani), Xenofont Macri (1 octombrie 1864, de 25 de ani) și Nicolae Macri (31 august 1878, de 27 de ani)¹¹. Întrucât Elena Macri și Lev Lîsakovski nu aveau copii, au înfiat nepotul Nicolae Donici (18–1960) care a moștenit moșia și a înființat pe teritoriul conacului boieresc un laborator meteorologic, precum și a ridicat un Observator.

Astfel, boierul Nicolae Macri, conform testamentului din 1853, avea cu soția sa Maria cinci copii, toți trei băieți decedând tineri, și două fete – Limonia (Melania) și Ijeta (Elena),

⁹ Снежана Стрепетова, «Место силы» из каррарского мрамора: белоснежный склеп на Втором христианском привлекает верующих и любителей старины. [on-line] <https://dumskaya.net/news/starinnaya-chasovnya-na-vtorom-hristianskom-tain-082889/> (consultat 30.08.2021).

¹⁰ *Вся торгово-промышленная Одесса: Адресно-справочная книга на 1914 год*, Odesa: Вся промышленная Одесса, 1914, p. 455.

¹¹ *Istoria bisericii cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, r-l Criuleni*. [on-line] <http://protopopiat-criuleni-dubasari.md/istoria-bisericii-cu-hramul-sf-arhanghel-mihail-din-s-dubasarii-vechi-r-l-criuleni/> (consultat 30.08.2021).

Cavoul familiei Macri. Inscripția „Arh. A. Bernardazzi” ce indică asupra proiectării cavoului de arhitectului din Chișinău A. Bernardazzi

căsătorite cu Nicolae Donici și, respectiv, Lev (Leon) Lîsakovski. În familia Limoniei și Nicolae Donici s-a născut Nicolae Donici, astronautul, educat de Elena Macri-Lîsakovski, mătușa sa, după decesul timpuriu al mamei. Ctitorul bisericii Nicolae Macri este bunel pe linia maternă.

Cavoul fusese comandat de Elena Macri după decesul timpuriu al surorii sale Limonia (6 noiembrie 1882), mama astrofizicianului Nicolae Donici, care și-a dorit foarte mult să-și găsească somnul de veci alături de mamă-sa, dar din cauza regimului comunist nu a fost să fie. Elena Macri a obținut permisiunea, în iunie 1883, de a înhuma în cavoul familial trupul surorii sale Limonia Nicolaevna Donici (Macri), care se află în cavoul lui Purișchevici din Cimitirul din Chișinău.

Monumentul se află în curtea bisericii din s. Dubăsarii-Vechi, ctitoria lui Nicolae Macri, bunicul matern al savantului basarabean¹². Cavoul se păstrează și azi, deși într-o formă avariată, repetând în mare parte formele cavourilor documentate în cimitirele din Odesa, de asemenea lucrate din marmură de întreprinzătorii Tuzini. Cavoul din granit este placat cu plăci dreptunghiulare din marmură și reprezintă un monument turistic local frecvent vizitat, cuprinzând o istorie internațională: autorul este de origine italiană, familia Macri – de origine greacă, familia Donici – români basarabeni refugiați în Argentina, Lîsakovsky – polonezi cu origini rusești¹³.

Construcția de formă unui paralelipiped, ridicată din piatră și placată cu marmură, indică intrarea și treptele cavoului ce duc spre locul depunerii mormintelor. Impresionează nu doar construcția arhitecturală de forme mici, dar și ușile de metal ce duc în cavou, cu un desen geometric, reținut și echilibrat, lucrat cu mult gust. Ușa metalică are elemente de fier forjat. Frontonul de asupra ușii de intrare în cavou este decorat cu ramuri de laur, emblematice pentru desemnarea sobrietății construcțiilor de acest fel. Ușa de metal are inscripția în limba rusă „Веşnica pomenire”. Decorul părții de sus a ușii este geometric, reprezentând o rețea de romburi din metal, la intersecție asociate de nituri rotunde și flori asimetrice decupate din metal. Mânerul ușii este marcat printr-o rozetă de metal, amplasată pe centrul mânerului decupat din placă de metal, asemenea elemente fiind amplasate la vârful plăcilor de metal amplasate în formă de cruce ce indică partea centrală a ușii. Partea de jos a ușii de metal este decorată cu linii verticale, lucrate în relief. Acoperișul cavoului este decorat cu

¹² Ion Holban, Grigorița Mugar Ioan, *Astrofizicianul Nicolae Donici, ctitorul unei citadele științifice la Nistru (I)*, in: Curtea de Argeș, Anul VIII, nr. 4 (77), aprilie 2017, p. 15-16.

¹³ *Cavoul familiei Macri*. [on-line] <https://dubasariivechi.md/text/cavoul-familiei-macri-53.html> (vizitat la 09.04.2021).

Ușa de metal marcând intrarea în cavoul familiei Macri

Spotul publicitar al întreprinzătorului din Odesa Tuzini. După: Vsyа torgovo-promyshlennaya Odesa, 1914.

jumătăți de flori de palmetă, la extremități, iar centrul este marcat de o floare de palmetă și o cruce cu patru ramuri, având vârfurile pătrate.

Pe partea opusă a cavoului, placată cu placi de marmură, în partea de jos avem inscripționate, pe stânga, numele arhitectului „Arh. A. Bernardazzi”, iar pe partea dreaptă – inscripția în limba rusă, plasată în două rânduri „Испол: А. Тузини / въ Одессѣ” (trad.: a executat A. Tuzini în Odesa). În partea de sus a cavoului au fost încadrate o coroană de laur, având jos o panglică funerară, subliniind caracterul mortuar al construcției.

Propriu-zis locul depunerii mormintelor în criptă la suprafață este marcat de o construcție ce se ridică de asupra suprafeței pământului, repetând forma mormântului, decorată cu motive vegetale și geometrice, amplasate simetric și echilibrat în câteva rânduri, pe părțile aplatizate ale pietrei funerare-monument. Pe lespedea funerară s-au păstrat inscripțiile funerare privind cei înhumați aici – Limonia Donici și Lev Lisakovski.

Intrarea în criptă se face pe ușa metalică, pe o scară deteriorată și grav avariata. În interior tavanul are forma unei piramide sub care se află un postament pe care se expuneau sicriile. Pereții sunt lucrați din piatră susținuți de plăci metalice ruginite. Interiorul criptei se află în stare avansată de degradare, plăcile de marmură, întregi și fragmente, sunt împrăștiate în jur. Atât interiorul cât și exteriorul cavoului este grav fisurat, deteriorat, riscând a se prăbuși și a dispărea. De menționat că prin anii 1960–1961 cavoul cu trupurile îmbălsămate a fost vandalizat, incendiat, iar rămășițele lăsate în voia sorții până în anii 1990. Monumentul a fost adus într-o relativă ordine de preotul Teodor Pelin, parohul bisericii din localitate de 25 de ani¹⁴.

¹⁴ Monumentul memorial din Dubăsarii-Vechi. [on-line] <http://protopopiat-criuleni-dubasari.md/mo->

Porțile de piatră lucrate cu măiestrie de meșterii localnici

Aflată pe malul drept al râului Nistru și având depozite de piatră naturală, localitatea Dubăsarii-Vechi posedă valoare și din punct de vedere etnologic. În acest context vom remarca câteva din stâlpii decorativi din piatră de meșterii localnici, prin care putem trasa anumite similitudini cu arta pietrei din centrul Basarabiei.

Concluzii. În anul 2020, printr-un concurs organizat de PNUD, au fost selectate zece obiective culturale (din cele 16 supuse votului), care urmau să fie renovate cu ajutorul fondurilor europene, beneficiind de până la 40.000 de euro pentru lucrări de restaurare, printre care și Cavoul familiei Macri din satul Dubăsarii Vechi¹⁵. Inițial, au fost depuse 248 de proiecte spre finanțare, urmând a fi selectate doar zece, hotărârea fiind luată în baza votului populației, precum și a deciziei Grupului de monitorizare a patrimoniului cultural a Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, implementat de PNUD. Prin această acțiune UE susține asemenea obiective importante precum educație de calitate, orașe și comunități durabile etc. Recent, celebrul monument de arhitectură funerară ce poartă amprenta arhitectului Bernardazzi a fost restaurat.

Elementele decorative ale conacului familiei N. Donici, ale cavoului familiei Macri, precum și ale vechii biserici din localitate, detaliile ce formează un tot întreg ce acordă o frumusețe specială edificiilor cu valoare de patrimoniu, au fost lucrate cu multă finețe. Misiunea principală a restauratorilor profesioniști este elaborarea proiectului de restaurare autentică, în baza datelor de arhivă și a proiectelor de construcție, urmând ulterior demontarea elementelor avariate care riscă să distrugă edificiul. Fixarea fotografică, măsurările necesare, desenul, schițele terenului, curățarea, realizarea replicilor (după necesitate), conservarea, identificarea etc. sunt doare câteva aspecte ce integrează procesul de restaurare a unui monument de valoare națională. Nu putem discuta despre restaurarea fragmentară, după cum nu poate fi concepută restaurarea doar a cavoului familiei Macri fără a lua în calcul și restaurarea complexă a conacului familiei Donici, a bisericii din localitate, conservarea clopotelor vechi, a altor monumente ce se află pe teritoriul localității rurale. Noi suntem responsabili dacă vom lăsa moștenire frumoase monumente de arhitectură de valoare arhitecturală și artistică sau doar niște pietre.

[numentul-memorial-din-dubasarii-vechi/](#) (consultat 09.04.2021).

¹⁵ UE oferă ajutor pentru renovarea obiectivelor cultural-istorice din țară. Votează obiectivele care vor fi renovate. [on-line] <https://diez.md/2020/07/15/ue-ofera-suport-pentru-renovarea-obiectivelor-cultural-istorice-din-tara-voteaza-obiectivele-care-va-fi-renovat/>; Cavoul familiei Macri din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. [on-line] <https://eucbm.eu4moldova.md/turnul-vinturilor-5/>.